

УДК [351.74:621.397.4] (477)

Бондаренко Катерина Олегівна –
«Магістр» кафедри трудового права та
права соціального забезпечення,
юридичного факультету
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

Kateryna O. Bondarenko –
Master's student of the department of labor law and
social security rights, Law Faculty,
Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: проблемні аспекти

В статті аналізуються нормативно правові акти, наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. Проаналізовано проблематику відбору кандидатів за конкурсом та особливості виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками. Звернено увагу, що конкурсний відбір є важливим правовим засобом раціонального підбору кадрів та має гарантувати об'єктивність ділових, професійних, моральних якостей претендента на посаду.

Ключові слова: науково-педагогічний працівник, трудові відносини, конкурсний відбір, обрання за конкурсом, вакантні посади, кваліфіковані кадри.

В статье анализируются нормативно-правовые акты, научные взгляды и подходы к нормативно-правового обеспечения конкурсного отбора научно-педагогических работников. Проанализированы проблематику отбора кандидатов по конкурсу и особенности возникновения трудовых отношений с научно-педагогическими работниками. Обращено внимание, что конкурсный отбор является важным правовым средством рационального подбора кадров и гарантировать объективность деловых, профессиональных, моральных качеств претендента на должность.

Ключевые слова: научно-педагогический работник, трудовые отношения, конкурсный отбор, избрание по конкурсу, вакантные должности, квалифицированные кадры.

K.O. Bondarenko Competitive Selection of Scientific-Pedagogical Workers: Problematic Aspects

The article analyzes the normative legal acts, scientific views and approaches regarding normative-legal support of competitive selection of scientific-pedagogical workers. The problems of selection of candidates to contest, and especially the emergence of labour relations with scientific-pedagogical workers have been analyzed.

It has been highlighted that competitive selection is an important legal tool for the rational selection of personnel and to guarantee the objectivity of business, professional, moral qualities of the applicant for the position.

Trends of development of social relations require rethinking of many established positions and approaches in the context of the reform of the education system of Ukraine.

The main feature of the work of scientific and pedagogical workers is that, first of all, this is a kind of creative activity, a highly skilled work of the mentoring and training of specialists of higher qualification.

Priority in the actual legal composition of the emergence of labor relations with scientific and pedagogical workers is competition.

Competitive order of recruitment of scientific-pedagogical workers is of great importance in the selection of the teaching staff, which must possess deep professional knowledge and scientific achievements in the relevant branch of science, to have high moral qualities, to provide training and education of highly qualified specialists.

The purpose of this publication is to develop concrete proposals to improve rules on the competitive selection of scientific-pedagogical workers.

Today is a great need to improve legislation in the legal regulation of the right to work of scientific-pedagogical workers. And also, it should be understood that the selection process was created to find qualified personnel, which could efficiently carry out its work.

Keywords: *scientific-pedagogical workers, labor relations, competitive selection, the election of the contest, vacant posts, qualified personnel.*

Постановка проблеми. Проголошення Україною євроінтеграційного курсу зумовлює необхідність активізації уваги суспільства до вдосконалення правового регулювання всіх основоположних сфер життя, зокрема постає потреба приведення у відповідність до вимог сьогодення законодавства про освіту в частині добору науково-педагогічних працівників, як особливої категорії працівників, діяльність якої має вагомое значення для держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що проблематику особливостей виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками досліджували у своїх працях вітчизняні науковці Ю. Баранюк, С. Дріжчана, Т. Грица, Л. Купіна, М. Смолярова, В. Пастухов, О. Гоц, П. Жигалкін, Л. Лазор, В. Прокопенко, О. Процевський, В. Ротань, Н. Хуторян, З. Симорот, М. Стадник, М. Александров, М. Бару, Я. Безугла, В. Венедиктов, Г. Гончарова та інші.

Невирішені раніше проблеми. Проте, тенденції розвитку суспільних відносин вимагають переосмислення багатьох усталених позицій та підходів в контексті реформи системи освіти України. Слід зазначити, що проблемні питання регулювання конкурсного відбору науково-педагогічних працівників до цього часу не були предметом наукового дослідження.

Першочергове місце у фактичному юридичному складі виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками займає конкурс. Тим паче, конкурс є важливим правовим засобом розумного підбору кадрів, який надає можливість наповнити трудовий колектив закладів вищої освіти кваліфікованими та найкращими фахівцями.

Важливість конкурсного відбору науково-педагогічних працівників має місце, тому, що це той чинник, який має гарантувати об'єктивність ділових, професійних, моральних якостей претендента на посаду.

Мета дослідження. Метою даної публікації є розроблення конкретних пропозицій, спрямованих на вдосконалення норм щодо конкурсного відбору науково-педагогічних працівників.

Виклад основного матеріалу. Головна особливість праці науково-педагогічних працівників полягає в тому, що, насамперед, це різновид творчої діяльності, розумова висококваліфікована праця з підготовки та виховання спеціалістів вищої кваліфікації. Педагогічний процес, завжди проходить у взаємодії зі студентами, вихованні у них креативного мислення та культури, а тому науково-педагогічні працівники повинні бути висококваліфікованими професіоналами, мати досконалі знання у відповідній галузі науки, а також володіти сучасними педагогічними технологіями.

Тому конкурс є важливим правовим засобом раціонального підбору кадрів та надає можливість покращити комплектування найкращими фахівцями вищих закладів освіти.

Як записано в ч. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII, під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів – укладенню трудового договору (контракту) передують конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою вищого навчального закладу [1]. Необхідно зауважити, що у чинному Кодексі законів про працю України (далі - КЗпПУ) не згадується конкурс як форма відбору працівників. Хоча на практиці, конкурсне заміщення посад досить поширене, зокрема в приватній сфері.

На відміну від чинного КЗпПУ Проектом Трудового кодексу України №1658 (доопрацьованого) від 20.05.2015 р. (далі – ТК №1658) передбачається норма, яка урегулює таку проблему, а саме: у п. 3 ч. 2 ст. 30

зазначається, що у випадках, передбачених законодавством, статутними документами або нормативними актами роботодавця, колективним договором, трудовий договір укладається (змінюється) на підставі, зокрема, результатів конкурсу [2].

З прийняттям нової редакції Закону України «Про вищу освіту» у 2014 р. була започаткована і реформа вищої освіти, яка надала вищим навчальним закладам незалежність, а саме: самостійність та відповідальність вищого навчального закладу в прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору й розстановки кадрів у межах, установлених цим Законом [1].

Разом з тим, на даний час, немає єдиного централізованого акту, що регламентує проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників усіх закладів вищої освіти. Тому, Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) відповідно до ч. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» надало Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (далі – Рекомендації), регламентуючи обов'язок вищих навчальних закладів розробити Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів). Такий Порядок має затверджуватися вченими радами вищих навчальних закладів [3].

Існує проблема також і з чітким визначенням правового змісту поняття «конкурс». На жаль, у чинному КЗпПУ та і у Проекті ТК №1658 визначення поняття конкурсу так і не з'явилося, що є суттєвим недоліком на сьогодні. В словниковій літературі, конкурс визначається, як змагання, яке має на меті виявлення кращих з учасників (кандидатів, здобувачів, претендентів) [4, с. 378].

Погоджуємося також із позицією М.Л. Смолярової, що в основу конкурсного відбору закладена ідея вільного наукового змагання претендентів. Вчена зазначає, що конкурсний порядок прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників має велике значення у відборі науково-педагогічних кадрів, які повинні мати глибокі професійні знання та наукові досягнення у відповідній галузі науки, володіти високоморальними якостями, забезпечувати підготовку та виховання висококваліфікованих спеціалістів» [5, с. 88]. Така ідея має бути закладена в чинне законодавство, що регулює право на працю науково-педагогічних працівників. Відбір за конкурсом є тим сучасним правовим засобом, за яким роботодавець здатен знайти компетентного працівника, а працівник у свою чергу отримати роботу, яка відповідає його кваліфікації [6, с.18].

Визначення поняття конкурсу пропонуємо доповнити в ст. 1 п. 12-1 Закону України «Про вищу освіту» [1]. Зазначимо, що в Рекомендаціях вживаються тільки поняття «конкурсний відбір» та «обрання за конкурсом» [3]. Вказані поняття в Рекомендаціях регламентують конкурс як процедуру вибору найбільш гідного кандидата. Різницею є те, що перше поняття застосовується щодо вакантних посад, а друге, до тих, які вакантними не є. Коли мова йде про обрання за конкурсом, тобто на невакантні посади, вже криється суттєве непорозуміння щодо процедури конкурсу. На нашу думку, це є результатом помилки в розумінні принципів позицій трудового права щодо можливості встановлення строкових трудових відносин. В Рекомендаціях фактично міститься припис до вищого навчального закладу, штучно створювати вакантні посади [3], акцентована увага на тому, що «при прийнятті на роботу (переведенні на іншу посаду, продовженні трудових відносин) після успішного проходження конкурсу, як правило, укладають строковий трудовий договір (контракт) терміном на 5 років.

Виходячи з цього, конкурс має застосовуватися виключно як процедура перевірки претендента відповідності вимогам, установленим до науково-педагогічного працівника тільки на вакантні посади. Якщо посада не є вакантною, то не потрібно штучно її створювати, укладаючи строкові трудові договори. Тому, атестація є процедурою, яка необхідна в період на умовах контракту протягом 5 років. Адже, конкурс буде процедурою, яка має на меті обрати кращого з претендентів для заміщення посади, а атестація буде

підтвердженням відповідності працівника займаній посаді. Тому слід ще доповнити Закон України «Про вищу освіту» [1] такою статтею: «Науково-педагогічні працівники кожні п'ять років мають проходити атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді». Також і у Рекомендації варто зазначити таким чином. Але якщо після результатів атестації працівник буде визнаним, що не відповідає займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає працювати далі, то такого працівника належить звільнити за п. 2 ст. 40 КЗпП України [7], і це також потрібно передбачити в Рекомендації.

Відповідно до взятих на себе Конституцією зобов'язань, Україна має розвиватися як цивілізована держава, в якій «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави» (ст.3) [8].

Висновок. Отже, підсумовуючи вищезазначене, варто наголосити, що в умовах сьогодення є необхідність вдосконалювати законодавство в частині правового регулювання реалізації права на працю науково-педагогічних працівників, яке матиме на меті забезпечення гарантій їхньої постійної зайнятості, а не створюватиме передумови до зайнятості тимчасової, як передбачено в п. 8 ч. 1 ст. 58 Проекту ТК № 1658 [2]. Таким чином, слід розуміти, що конкурсний відбір створений для того, щоб знайти кваліфікованих кадрів, які б могли якісно виконувати свою роботу.

Список використаних джерел:

1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page>.
2. Проект Трудового кодексу України № 1658 (доопрацьований) від 20.05.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
3. Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів): Наказ Міністерства освіти і науки від 05.10.2015 № 1005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4462>.
4. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 992 с.
5. Смолярова М. Л. Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: історико-правовий аналіз / М. Л. Смолярова // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 48. – С. 83–90.
6. Коваленко О. О. Баланс інтересів як концептуальна засада побудови нового Трудового кодексу України / О. О. Коваленко // Трудове право України: сучасний стан та перспективи : матеріали науково-практичної конференції, Сімферополь, 22–24 травня 2008 р. / за ред. В.С. Венедиктова. – Сімферополь, 2008. – С. 52–54.
7. Кодекс законів про працю України : Закон УРСР від 10.12.1971 № 322-VIII / Верховна Рада УРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5>.
8. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

References:

1. Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 No. 1556-VII / Verkhovna Rada Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page>.

2. Proekt Trudovoho kodeksu Ukrainy No. 1658 (doopratsovanyi) vid 20.05.2015 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
3. Rekomendatsii shchodo provedennia konkursnoho vidboru pry zamishchenni vakantnykh posad naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv ta ukladannia z nymy trudovykh dohovoriv (kontraktiv): Nakaz Ministerstva osvity i nauky vid 05.10.2015 No. 1005 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4462>.
4. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk / za red. akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. – K. : TOV “Vydavnytstvo “Iurydychna dumka”, 2007. – 992 p.
5. M. L. Smoliarova, Konkursnyi vidbir naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv: istoryko-pravovyi analiz / M. L. Smoliarova // Aktualni problemy derzhavy i prava. – 2009. – Vyp. 48. – Pp. 83–90.
6. O. O. Kovalenko, Balans interesiv yak kontseptualna zasada pobudovy novoho Trudovoho kodeksu Ukrainy / O. O. Kovalenko // Trudove pravo Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, Simferopol, 22–24 travnia 2008 r. / za red. V.S. Venedyktova. – Simferopol, 2008. – Pp. 52–54.
7. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy : Zakon URSR vid 10.12.1971 No. 322-VIII / Verkhovna Rada URSR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5>.
8. Konstytutsiia Ukrainy : Zakon vid 28.06.1996 No. 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.